

ЗНАЧЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ В РАЗВИТИИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ УЧАЩИХСЯ

Салишева З.И.,

PhD, доцент УзГУМЯ, Узбекистан

Максумова С.С.,

к.п.н., доцент УзГУМЯ, Узбекистан

Жигульская Д.В.,

профессор РГГУ, Россия

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14995577>

Аннотация: В данной статье рассматривается одна из важнейших целей обучения узбекскому языку как государственному учащихся общеобразовательных школ с русским языком обучения, а именно обучение аудированию. Подробно рассмотрены этапы аудирования, выделены тексты для аудирования. Особое место отведено рассмотрению системы упражнений для обучения аудированию, включающей три группы упражнений: тренировочные (подготовительные), коммуникативные (речевые) и контролирующие.

Ключевые слова: аудирование; полное понимание аудиотекста; понимание основного содержания аудиотекста; система упражнений; тренировочные (подготовительные) упражнения; коммуникативные (речевые) упражнения; контролирующие упражнения.

Известно, что в развитии монологической речи у русскоязычных учащихся важную роль играют упражнения, связанные с работой с текстом, такие как понимание текста, пересказ текста, умение самостоятельно составить текст. На протяжении многих лет текстовые задания при обучении узбекскому языку ограничивались чтением текста, ответами на вопросы, пересказом текста, а в некоторых случаях и его продолжением. Организация и проведение практических занятий по работе с аутентичными текстами, аудированию и пониманию оригинального текста, напрямую связанных с использованием технических средств, не получили широкого распространения.

Организацию занятий по аудированию можно разделить на 4 этапа: 1) подготовка к восприятию текста; 2) прослушивание аудиотекста, то есть наблюдение за процессом его восприятия; 3) предоставление системы рецептивных заданий, связанных с прослушанным текстом; 4) предоставление системы заданий репродуктивного характера по прослушанному тексту;

Цель упражнений первого этапа — вовлечь учащихся; преодоление языковых и психологических трудностей, связанных с восприятием и пониманием аутентичных текстов; Он предполагает использование речевого и жизненного опыта учащихся в области обсуждаемых в тексте вопросов и

предоставление рекомендаций по лучшему запоминанию информации, изложенной в тексте, его структуры и содержания. Для достижения этих целей студентам следует:

- сообщить, какой текст слушать;
- объяснить содержание аудиотекста и значение незнакомых слов в нем;
- предоставить основную информацию о тексте;
- сначала предоставьте краткую, упрощенную версию аудиотекста, а затем

предложите учащимся прослушать полный текст;

Такие упражнения и задания способствуют возникновению интереса и желания слушать текст.

Второй этап — процесс прослушивания текста. В этом случае учителю целесообразно прежде всего определить коммуникативную задачу, то есть, с какой целью данный текст дается учащимся и как они должны его слушать. Для этого можно рекомендовать следующие виды упражнений:

- определить тип текста;
- определить основное содержание текста;
- ответить на вопросы по содержанию текста;
- выберите из предложенных ответов тот, который наиболее соответствует содержанию текста.
- Запишите необходимые аргументы для дебатов.

Выполнение письменных заданий с прослушиванием аудиозаписей также очень эффективно .

Третий этап направлен на формирование у учащихся знаний и умений в той или иной степени объяснять, интерпретировать, комментировать и анализировать информацию в аудиотексте, а также в полной мере понимать содержание текста. В этом случае целесообразно использовать следующие упражнения:

- пересказать текст по запланированным частям;
- продолжить текст в устной или письменной форме;
- объяснение того, что является новым, важным, интересным (или неинтересным) для студента;
- дайте оценку событиям, происшествиям и действиям персонажей;
- представиться.

Четвертый этап состоит из упражнений по интерпретации, обсуждению и объяснению вопросов и проблем, поднятых в тексте, без опоры на вербальные интересы. Среди этих упражнений большой интерес у учащихся вызывают

такие упражнения, как интервью, дискуссии, круглые столы, ролевые игры, написание и постановка сценок по мотивам услышанных сказок и историй.

Данные упражнения и задания, направленные на развитие навыков аудирования и говорения, можно также считать заданиями, направленными на написание презентаций и эссе с использованием аудиовизуальных средств в современной образовательной среде.

В заключение следует отметить, что упражнения в учебниках и учебных пособиях, созданных на узбекском языке, должны быть структурированы и представлены таким образом, а также усовершенствованы с использованием современных педагогических технологий и интерактивных методов, чтобы они вызывали у учащихся интерес к изучаемой теме, побуждали их к самостоятельной работе, преодолению трудностей.

Список использованной литературы:

1. Волкова Л.В. Обучение грамматически правильной речи литературно-разговорного стиля на II ступени языковой школы (французский язык) – М.: 1975. – С. 116.)
2. Зима И. А. Педагогическая психология. - Москва : Логос , 2003 . – С. 384
3. Юлдашев Р.А. Метод развития устной речи учащихся на уроках узбекского языка путем побуждения их к многословной речи. Монография. – Т.: Наука и технологии, 2012. – 212 с.
4. Мелкумян Э.Я. Методика формирования грамматически правильной разговорной речи в лингвистическом вузе . АКД. – М.:1971. – с. 17.)
5. Мухитдинова Х.С. Совершенствование научно-методических основ обеспечения преемственности обучения узбекскому языку на всех ступенях образования: Пед.фан. Доктор. ...дисс. – Т., 2011. – 390 с.
6. Пассов Э.И., Кибирева Л.В., Колларова Э. Концепция коммуникативного иноязычного образования (теория и ее реализация). -СПб.: «Златоуст», 2007. – 200 стр. Коммуникативные упражнения (пособие для учителей) . – М.– Л.: Просвещение , 1967. – С.99 .
7. Хошимов У.Х., Якубов И.Я. Методика преподавания английского языка. –Ташкент: Шарк, 2003. –301 с.